

Publicado em 13 de agosto de 2023
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 6, NÚMERO 1, ANO 2023

PREVISÃO DE CAPACIDADE DE CARGA EM FUNDAÇÕES PROFUNDAS ATRAVÉS DE UM MODELO BASEADO EM REDES NEURAIIS E LÓGICA FUZZY

*Oswaldo Henrique Lira Carvalho*¹; *Marinna Rafaella de Carvalho S. Bezerra*²; *Diogo Ramon do Nascimento Brito*³; *Gabriel Moraes da Silva*⁴

^{1,2,3,4}Universidade CEUMA, Imperatriz-MA, Brasil
osvaldo.ceuma1@gmail.com
marinnarafaella89@gmail.com
diogoramon.b@gmail.com
gabriel060236@ceuma.com.br

RESUMO

Uma das primeiras fase de uma obra é o estabelecimento das fundações. Nessa fase, é de grande importância que investigações do solo sejam realizadas, a fim de, entre outras coisas, verificar a capacidade de carga do mesmo. Várias metodologias têm sido apresentadas para verificas a capacidade de carga de um solo. Entre essas metodologias estão aquelas baseadas em inteligência artificial. Nesse contexto é que essa pesquisa se apresenta com objetivo de treinar e testar um modelo que combina Redes Neurais Artificiais e lógica Fuzzy para prever capacidade de carga em fundações profundas. Os resultados, tanto na fase de treinamento quanto na fase de teste, indicam erros abaixo de 15% e correlação acima de 90%.

Palavras-chave: Solos, Capacidade de carga, Redes Neurais, Fuzzy.

1 INTRODUÇÃO

A compreensão do funcionamento de alguns sistemas possibilita estabelecer mecanismos computacionais capazes de analisar, controlar e prever informações específicas [1]. Dados com pouco (ou nenhum padrão) são bem característicos de

diversas áreas da ciência, como, por exemplo, a resposta da capacidade de carga em fundações profundas [1].

Prever valores de dados sem padrão específico tem sido objeto de diversos estudos, principalmente desde o advento de técnicas de aprendizado de máquina, como máquinas de vetores de suporte, as diversas arquiteturas de redes neurais artificiais (RNA's) e sistemas fuzzy [2]. As RNA's, apesar de se apresentarem como excelentes preditores, [2] destacam que são pesadas computacionalmente devido à propagação do retorno através do tempo de memória interna.

Assim como os modelos baseados em RNA's, os sistemas fuzzy também tem se apresentado como uma alternativa para previsão de dados, inclusive de previsão de capacidade de carga em fundações profundas [1,3]. Dentre os modelos baseados em lógica fuzzy está o ANFIS (*Adaptive Neural Fuzzy Inference System*) que, segundo [4], consiste em um método eficaz quando aplicado a problemas de previsão.

Em [5], por exemplo, a ANFIS foi utilizada para prever uma série caótica que tem historicamente sido objeto de estudos, a série Mackey Glass. Esta série provém de uma equação diferencial ordinária, que permite gerar diferentes comportamentos temporais alterando apenas alguns parâmetros da equação geradora [5].

Assim como a série de Macey Glass dados de capacidade de carga em fundações profundas têm se apresentado como forte desafio de previsão. Nesse contexto então que surge a proposta desse trabalho, ou seja, é proposto aqui a utilização da ANFIS para previsão de dados de capacidade de carga em fundação profunda.

2 METODOLOGIA (Opcional para Ciências Humanas)

Em resumo a metodologia utilizada nessa pesquisa consistiu em utilizar o modelo ANFIS para previsão de capacidade de carga em fundações profundas utilizando dados de experimentos laboratoriais disponíveis em [6].

Define-se como o sistema de inferência difusa neuroadaptativa ou sistema de inferência fuzzy baseado em rede adaptativa (ANFIS) um tipo de rede neural artificial

combinado com um sistema de inferência fuzzy [7]. A ANFIS também pode ser definida como sendo uma estrutura composta por uma combinação de um sistema de inferência difusa e uma rede neural [8]. A topologia desta estrutura pode ser vista na Figura 1.

Figura 1 - Topologia do Sistema ANFIS [8]

Para o problema em questão, os dados de entrada utilizados no modelo foram o peso do martelo, a altura de queda do martelo, o comprimento da estaca, o diâmetro da estaca e a penetração permanente por golpe. O software utilizado para as simulações foi o Matlab.

As avaliações do modelo foi realizada considerando o erro percentual médio – MAPE (equação 1):

$$MAPE = \frac{1}{n} \left(\frac{\sum_1^n |medido - previsto|}{medido} \right) \quad (1)$$

em que n é o número de amostras. A outra métrica de avaliação utilizada foi e o coeficiente de correlação (equação 2) entre os dados reais e os previstos pelo modelo.

$$\rho = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}} \quad (2)$$

em que X e Y são as variáveis comparadas.

4 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

Como mencionado anteriormente, as simulações foram realizadas considerando duas etapas, treinamento e teste do modelo. Do conjunto total de dados, 202 valores foram escolhidos aleatoriamente para treinamento da rede e 30 para teste. Na tabela 1 estão os resultados de erro percentual médio obtidos tanto na fase de treinamento quanto na fase de teste

Tabela 1 – Valores do erro percentual médio para treinamento e teste do modelo

Fase	MAPE (%)
Treinamento	13,56
Teste	15,02

Percebe-se observando a tabela 1 que os valores de erro percentual foram relativamente baixo, sendo menor no treinamento. Uma comparação entre os valores reais e previstos são mostrados na figura 2.

Figura 1 - Comparação entre os valores de capacidade de carga medidos e previstos (Treinamento)

A partir da figura 2 é possível observar que visualmente o modelo proposto realiza uma boa previsão de capacidade de carga. Essa mesma observação pode ser verificada quando analisamos os resultados de teste. Na figura 3 consta uma comparação entre os valores reais e os previstos pela rede durante o teste do modelo.

Figura 3 - Comparação entre os valores de capacidade de carga medidos e previstos (Teste)

A outra métrica de avaliação utilizada foi a correlação entre os valores medidos e os previstos. Na tabela 2 estão apresentados os valores de correlação calculados conforme a equação (2) apresentada na metodologia desse trabalho.

Tabela 2 – Valores de correlação para treinamento e teste do modelo

Fase	Correlação (%)
Treinamento	99,89
Teste	98,76

Vale lembrar que uma maneira de se observar graficamente a correlação entre dois conjuntos é representando graficamente os dados através de um gráfico de dispersão. Desse modo, quanto mais próximo de uma reta, mais correlacionados estão

os conjuntos. Na figura 4 está representada a dispersão dos valores previstos versus os vapores reais referentes a fase de treinamento.

Figura 4 – Correlação entre os valores previstos e valores reais (Treinamento)

Percebe-se que os dados de treinamento, quando representados em um gráfico de dispersão, concentram-se muito próximos de uma reta ratificando a existência de uma alta correlação entre os mesmos. Na figura 5 um gráfico semelhante é apresentado. No entanto, os valores são referentes a fase de teste.

Se comparadas as figuras 4 e 5 é possível perceber que na fase de treinamento os dados estão bem mais próximos de uma reta do que na fase de teste, o que confirma os valores de correlação apresentados na tabela 2.

O fato de os dados reais e previstos possuírem alta correlação entre si indica que posteriormente é possível construir uma modelo linear que melhore ainda mais os resultados obtidos, passando assim de ANFIS para um modelo híbrido.

Figura 5 – Correlação entre os valores previstos e valores reais (Teste)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse artigo foi treinado e testado um modelo baseado em redes neurais e lógica Fuzzy, cujo objetivo é prever capacidade de carga em fundações profundas. A fim de verificar a eficiência do modelo foram calculados erros e correlações. Além disso, algumas representações gráficas foram apresentadas.

No que diz respeito aos erros entre os valores reais e os previstos pelo modelo, observou-se que, em termos percentuais, esses erros, em média, não ultrapassaram os 15% em nenhuma das fases, o que indica um bom ajuste do modelo ao problema aplicado. Vale destacar que essa observação é válida tanto para a fase de treinamento quanto para o teste.

Graficamente, foi possível confirmar tanto os valores de erro quanto de correlação e assim considerar que, resguardando os erros, o modelo se apresentou promissor.

É importante salientar que o número de amostras (232) é relativamente pequeno quando se trabalha com aprendizado de máquina. Desse modo, propõe-se que

posteriormente essa base de dados seja aumentada e o modelo treinado novamente usando técnicas para evitar sobreajustes.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Pessoa, Alcineide Dutra et al. Artificial neural network model for predicting load capacity of driven piles. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 1, p. e12210111526-e12210111526, 2021.
- [2] Rogal, Sergio, et al. "Agrupamento de Arritmias Cardíacas Utilizando ART2." IV Workshop em Algoritmos e Aplicações de Mineração de Dados, Campinas Brazil. 2008.
- [3] Sangiorgio, Matteo, and Fabio Dercole. "Robustness of LSTM neural networks for multi-step forecasting of chaotic time series." *Chaos, Solitons & Fractals* 139 (2020): 110045.
- [4] Shahzad, Muhammad. "Fuzzy logic based prediction algorithm using nearest neighborhood clustering." *Journal of Engineering Research* 8.3 (2020).
- [5] Wali, W. A. "Application of particle swarm optimization with ANFIS model for double scroll chaotic system." *International Journal of Electrical and Computer Engineering* 11.1 (2021): 328.
- [6] Walia, Navneet, Harsukhpreet Singh, and Anurag Sharma. "ANFIS: Adaptive neuro-fuzzy inference system-a survey." *International Journal of Computer Applications* 123.13 (2015).
- [7] Jang, J-SR. "ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system." *IEEE transactions on systems, man, and cybernetics* 23.3 (1993): 665-685.
- [8] Frizzo Stefenon, Stéfano, et al. "Electrical insulator fault forecasting based on a wavelet neuro-fuzzy system." *Energies* 13.2 (2020): 484.